

DIREITOS HUMANOS, SAÚDE MENTAL E COMUNIDADES TERAPÊUTICAS NO BRASIL

Human Rights, mental health and therapeutic communities in Brazil

Mariana Ribeiro Lorenzi¹

RESUMO

As Comunidades terapêuticas são instituições controversas que passaram a ocupar crescente papel na atenção a usuários de álcool e outras drogas no Brasil. Seus vetores, a indução da abstinência, trabalho, disciplina e caráter religioso são analisados no contexto de “remanicomalização” e acirramento na orientação das políticas públicas de saúde. O artigo propõe uma síntese das críticas ao modelo ao discutir utopia e realidade, abstinência, religiosidade e financiamento público sob a perspectiva da gestão de indesejáveis. O método empregado foi a análise de doze documentos de órgãos técnicos de controle e pesquisa, agentes de saúde e de instituições engajadas na área da saúde mental no intervalo temporal de 2001 a 2023. Como resultado, o diagnóstico de sua inconveniência e contrariedade aos direitos humanos.

Palavras-chave: Saúde mental, Drogas, Tortura.

ABSTRACT

Therapeutic communities are controversial institutions that have increasingly been assuming a central role in Brazilian attention to drug care. This essay tries to picture the moment of reinforcing madhouses as legit institutions and the worsening of disputes in public health policies. Therefore it briefly discusses utopia and reality to think over public health care systems. Furthermore it approaches abstinence as treatment, religious character, public funding and discipline, their central pivots. The adopted method consists on bibliographic review and analysis of eleven reports from different institutions from 2001 to 2023. The conclusion points out therapeutic communities disregard and contempt for human rights bias as so to constitutional and legal framework, pointing out need the necessity of leaving behind those institutions to embark upon a more promising path.

Key-words: Mental health care, Drugs, Torture.

1 INTRODUÇÃO

As Comunidades terapêuticas (CTs) representam questionável modelo de atenção a pessoas com uso problemático de drogas e funcionam no Brasil no formato de residências coletivas temporárias com enquadramento institucional ambíguo entre clínica e igreja. Nasceram na década de 60, e na década 90 crescem vertiginosamente, impulsionadas pelo eixo central que a abstinência passa a ocupar na política nacional de combate às drogas.

Formalmente as CTs não estão inseridas nem no sistema da saúde e nem no sistema de assistência social e são enquadradas pela RAPS enquanto entidades de “promoção à saúde”. Embora a

¹ Mestrado, Université Paris VIII, marianarlorenzi@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3238454055160202>, <https://orcid.org/0009-0002-2371-5482>

Constituição Federal tenha organizado tanto a assistência social quanto a saúde em sistemas, as comunidades terapêuticas permanecem em uma espécie de limbo jurídico institucional, uma vez que não integram formalmente nem o Sistema único de Assistência Social (SUAS) nem o Sistema Único de Saúde (SUS).

Não obstante a brecha à sua fiscalização, o Brasil vincula-se a preceitos convencionais, constitucionais e legais em matéria da atenção à saúde mental, devendo observá-los e promovê-los em seus convênios e estratégias em saúde pública. O art. 19 da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência da ONU é expresso ao determinar que as pessoas com deficiência possam escolher o local de residência e com quem morar e determina que as pessoas com deficiência tenham acesso a uma variedade de serviços de apoio em domicílio, de modo que a submissão a rotinas rígidas e convívio restrito são escolhas inadequadas ao enfrentamento de problemas relacionados a um quadro de uso problemático de drogas.

As comunidades terapêuticas revelam-se enquanto instituições de desresponsabilização estatal e evidenciam dados sensíveis sobre a relação entre saúde e drogas em sociedades desiguais. O artigo assenta-se na premissa de que a estratégia pública no tema da saúde mental tem caráter coletivo e propõe a contextualização dos principais problemas do modelo, concluindo por sua incompatibilidade com a legislação a partir de dados coletados em pesquisas realizadas nos últimos dez anos.

1.1 Referencial teórico

Ao ser questionado sobre sua proposta de um sistema utópico de saúde que fosse “ideal” para um grupo demográfico de 100.000 habitantes, Basaglia (2010) afirma sua impossibilidade. De acordo com o autor não seria possível formular abstratamente um sistema ideal de saúde por não ser possível pensar em uma população abstrata, sendo inviável, portanto, conceber uma psiquiatria descolada de seu contexto. Conclui o autor que a formulação de um sistema de saúde transformador seria aquele a encarar a realidade sem, contudo, ficcionalizá-la.

De acordo com o pensamento Basagliano, não existe o “verdadeiro” e tampouco o “utópico” como algo que transcenda a realidade para transformá-la. A organização de um serviço sanitário pode incorrer em dois problemas distintos: o primeiro, de formular respostas que não correspondam a necessidades concretas, e o segundo, de aderir totalmente à realidade, emperrando transformações positivas e produzindo respostas redutoras à realidade.

Conclui Basaglia que os serviços de saúde só poderiam ser “ideais” com a transformação da relação cidadão-sociedade, saúde-doença. Essa mudança permitiria que a codificação da diversidade não fosse discriminatória, e a negação da violência somente seria possível se o programa terapêutico fosse resultante da própria vida comunitária.

Franco Rotelli recupera Basaglia e sua ideia de “instituição negada”. De acordo com Rotelli, desmontar o manicômio significa devolver a complexidade das causalidades e probabilidades construídas pelas instituições negadas. Desinstitucionalizar é negar a autonomia do biológico, do psíquico e das condições de vida, desinstitucionalizando sintomas (ROTELLI, 2011).

O enfoque epidemiológico da saúde mental, pensada como um processo coletivo, foi uma contribuição de Jackson Coelho Sampaio (1998), autor que questiona o saber psiquiátrico por se legitimar por sua pretensão classificatória e suposta neutralidade, dada a subjetividade do diagnóstico e da historicidade dos fenômenos e seus viesamentos socioculturais.

A origem da crítica à psiquiatria e das instituições manicomiais remonta a crítica à sua impenetrabilidade estrutural e finalidade controladora. Com Hipócrates, toda epidemia é tratada como “peste” e toda insanidade como “paranoia”, sendo que o sagrado combatia o sagrado. O cristianismo medieval enxerga a possessão, que seria o porta-voz de Deus e do diabo.

Nos séculos XVIII e XIX são fundadas as bases das ciências médicas contemporâneas, com perfil individualista, biologicista e medicamentoso. A dessacralização da loucura é acompanhada pelo medo dos pobres, momento em que ganha força a ideia de controle e saneamento das populações urbanas.

No pós-guerra, a crítica ao modelo asilar e seus usos degradantes ganha força com a associação direta aos campos de concentração, período seguido pela revolução psicofarmacológica, sobretudo com o descobrimento da Clorpromazina, antipsicótico que viabiliza novas ferramentas para lidar com a saúde fora dos hospitais, viabilizando altas hospitalares.

A reforma psiquiátrica, processo que procura promover uma ampla reforma cultural, social e política nas abordagens de saúde mental, é impulsionada pela intenção de renovar o potencial terapêutico da psiquiatria e liberá-la de suas formas de controle, coação e segregação, ao visar a criação de uma nova abordagem com as doenças através de uma perspectiva humanizadora (ROTELLI, 2011).

A crítica às práticas da psiquiatria tradicional é composta por um amplo espectro de experiências, dentre as quais verificou-se a criação das comunidades terapêuticas formuladas pelo sul

africano Maxwell Shaw Jones na década de 40. No contexto inglês, as comunidades terapêuticas visavam a aprendizagem social a partir do viver comunitário, possuíam base programática conformada pelo caráter democrático, emprego de “oficinas de trabalho”, psicodrama, atendimento individualizado e se propunham a desmontar a hierarquia entre funcionários e seus usuários.

No contexto inglês, essas instituições visavam a comunicação menos verticalizada, novas formas de gestão de conflitos, autogestão da comunidade e maior reflexão sobre o papel dos técnicos, a conferir também maior flexibilidade ao atendimento de pacientes. Essas escolhas refletiam, no contexto inglês, a defesa da liberdade no ambiente clínico e encontraram resistência da psiquiatria tradicional.

Também no âmbito das psiquiatrias reformadas, há outras experiências insurgentes além das comunidades terapêuticas, como a psicoterapia institucional, que visava o acolhimento, não como um local, mas como uma preocupação terapêutica, sendo seu expoente François Tosquelles. Outra experiência, a psiquiatria de setor, criada por Lucien Bonnafé, influenciou na estruturação dos CAPS e propunha uma divisão do sistema de saúde por regionalizações pensadas a partir do contato da população com o território, sendo a primeira experiência a formular equipamentos que não fossem manicômios (AMARANTE, 2007).

A antipsiquiatria, mais do que um movimento de reforma, consiste em movimento político que questiona a própria noção de doença mental, reformulando as noções de “problema-cura”, sendo a vertente aderente a uma ruptura radical com a psiquiatria e associa a própria instituição da família à produção de sofrimento.

1.2 Definição de reforma e contrarreforma psiquiátrica no Brasil

A reforma psiquiátrica é uma construção coletiva conduzida por diversos atores, com o protagonismo dos usuários. Se a luta antimanicomial questiona a própria estrutura capitalista, a reforma psiquiátrica é menos abrangente e pode ser definida a partir dos eixos: mudança epistemológica sobre a compreensão da doença, técnico assistencial (referente aos equipamentos públicos), jurídica, política e sociocultural.

A Lei 12.016/2001, resultado da luta histórica pela afirmação da liberdade como preceito terapêutico, inaugura um novo paradigma e redireciona as políticas de saúde mental ao compreendê-la enquanto fenômeno complexo e multifatorial. A organização do Sistema Único de Saúde, pensado

em rede, é influenciado pelo contexto da redemocratização e pelos compromissos firmados na Declaração de Caracas em 1990 (SCHECHTMAN; ALVES, 2014).

Os CAPs são previstos como estruturas flexíveis e não burocráticas no formato de rede de atenção temática, concebidos enquanto serviço substitutivo, interdisciplinar, intersetorializado e capilar, que abraça alguns preceitos da psiquiatria de setor dos centros de saúde mental criados na França. Embora divorciado dos objetivos da Rede de Atenção Psicossocial em sua gênese, o manicômio é inserido na estrutura do SUS, fulminando a própria ideia de serviço substitutivo (AMARANTE, 2007).

Nos últimos dez anos houve um movimento contrário à reforma psiquiátrica, que retomou o manicômio e sua centralidade, preconizando tratamentos asilares e processos de institucionalização no cuidado em saúde mental, tendência oposta às diretrizes consolidadas na matriz do SUS. Essa tendência, conformadora de uma contrarreforma psiquiátrica, compõe-se de conjunto de ações que contradizem, se opõem ou suplantam elementos fundamentais da reforma psiquiátrica.

Dentre os retrocessos, a Portaria 3.588/2017, que modifica a RAPS e reinsere o hospital psiquiátrico no SUS, a Nota Técnica 11/2019, que prevê “esclarecimentos sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas Diretrizes na Política Nacional sobre Drogas e a Política Nacional sobre drogas (PNAD) prevista no Decreto 9.761/2019, e a Lei 13.840/2019 que dá centralidade às comunidades terapêuticas e a abstinência como horizonte único do cuidado, desconsiderando a política de redução de danos.

Entendem Costa e Mendes que a contrarreforma promove o enxugamento orçamentário em uma área cronicamente subfinanciada, e a “remanicomialização”, sobretudo com a reversão da tendência de fechamento de leitos psiquiátricos. Para os autores, a contrarreforma designa um momento de mercantilização, “filantropização, terceirização e privatização” e retorno do asilamento nas políticas em saúde (COSTA; MENDES, 2020, p. 52).

1.2.1 Histórico das comunidades terapêuticas no Brasil

A RDC nº 29 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determina que as CTs devem possuir licença atualizada de acordo com a legislação sanitária, instalações físicas adequadas, respeito à pessoa e à família, independente da etnia, credo religioso, ideologia, nacionalidade, orientação sexual, antecedentes criminais ou situação financeira, observar a permanência voluntária, possibilidade de interromper o tratamento a qualquer momento. Embora a normativa mencione que as

instituições devem possuir profissional que responda pelas questões operacionais durante o seu período de funcionamento, não parametriza suas equipes, número de médicos, psicólogos, assistentes sociais, setor jurídico responsável.

Quanto à previsão de permanência voluntária são preocupantes os dados do Relatório produzido pelo Conselho Federal de Psicologia em conjunto com o Mecanismo de Prevenção e Combate a Tortura e Ministério Público Federal já que as CTs observadas faziam referências à existência de um período de incomunicabilidade do paciente. Embora funcionem como modalidade de internação voluntária, os dados coletados apontam retenção de documentos, dinheiro e cartões de banco pela administração, ratificando a impossibilidade de saída sem autorização.

O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) conduziu uma pesquisa em 2014 a partir da previsão em 2011 do Plano governamental federal chamado “Crack: É Possível Vencer”, previsto pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas que financiava vagas em comunidades terapêuticas para pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Os dados coletados pelo Ipea revelam o perfil heterogêneo das comunidades terapêuticas, inclusive quanto às suas matrizes religiosas.

Há diferenças contextuais e históricas que apartam os discursos e práticas das experiências inglesas no pós Segunda Guerra Mundial do fenômeno brasileiro. Embora pertinentes as contribuições teóricas de Maxwell Jones os transplantes teóricos conceituais ocasionam confusões, já que no Brasil as comunidades terapêuticas adquirem características próprias.

1.3.1 A crítica ao caráter asilar: serviços substitutivos e desospitalização do cuidado

Desinstitucionalizar consiste no movimento tendente à desospitalizar, com a promoção de altas hospitalares, redução de leitos e fechamento de hospitais psiquiátricos, através da promoção de serviços na comunidade e deslocamento da intervenção terapêutica para o contexto social. Ocorre que não basta apenas criar serviços extra-hospitalares para desinstitucionalizar.

Rotelli aponta para o efeito de “porta giratória” que viabiliza a emergência de novas entidades de tipo assistencial ou judiciário que passam a internar pacientes psiquiátricos. As CTs podem ser compreendidas segundo esse efeito descrito por Rotelli, como uma forma de “transinstitucionalização”, ou seja, uma nova modalidade ainda mais obscura de internação (ROTELLI, 2011, p. 21).

Rotelli critica a criação de serviços territoriais que confirmem e não substituam a internação, que acaba engendrando uma espécie de “especialização” e divisão entre ação médica, ação

assistencial e escuta terapêutica, compartimentalizando esses diversos setores, já que promove maior psiquiatrização dos problemas sociais (ROTELLI, 2011, p. 22).

A criação de serviços substitutivos ou a desospitalização do cuidado não é capaz, por si só, de fulminar a lógica do controle e reclusão. A existência de um circuito manicomial de atenção retroalimenta-se intra e extramuros, acentuado pela patologização da vida e de intervenção farmacológica, com destaque ao uso de neurolépticos, banalizando também o recurso à internação.

1.3.2 A crítica ao modelo da abstinência

A observação sobre os usos de drogas condensa muitos vieses e paixões, sendo que a ideia de uma sociedade ideal, de homogeneidade e ordem é controversa e remete à tentativa velada de domar ou docilizar atitudes insubmissas. Segundo o modelo das CTs, as pessoas que fazem uso problemático de drogas ostentam características cognitivas e comportamentais inadequadas ao convívio social, em um paradigma moral que identifica comportamentos antissociais com indivíduos desajustados e moralmente fracos.

Ocorre que em termos médicos, o uso de drogas não se confunde com a prejudicialidade e tampouco com a dependência. É a ideia de uso compulsivo crônico que é associada ao desenvolvimento de atividade neuronal (ALARCON, 2014).

Sobre a correlação entre uso de drogas, dependência e transtornos mentais, não se tratam de conceitos coincidentes e tampouco correlatos, mas sua relação acaba sendo descrita como de gênero e espécie, de modo que são assim referidos em diversos documentos, como o próprio DSM, que a conceitua como padrão compulsivo de uso prejudicial por mais de 12 meses.

Enquanto a Lei 10.216/01 se refere a “portadores de transtornos mentais”, o Estatuto da Pessoa com deficiência, Lei 13.146/15, define a deficiência em seu art. 2º como “impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. Se por um lado a antipsiquiatria nega a existência da doença mental e sua associação com a ideia de deficiência, parte do movimento antimanicomial nega as instituições manicomiais, mas não a possibilidade de acesso a recursos terapêuticos.

O consumo de drogas não elimina necessariamente a capacidade do sujeito, dominando-o ou subjugando-o a seus efeitos nocivos, ideia socialmente propagada de que o uso de drogas ocasiona a

autodestruição individual. Há historicamente determinados perfis sociais que nunca foram associados ao uso problemático de drogas, o que não significa que o fossem.

A dependência não é necessariamente um dado objetivo, sendo que somente pode ser apurada diante do uso repetitivo e prejudicial, em uma realidade mediada pelas condições e interações com o seu contexto. No modelo do tratamento do vício, a proposta das CTs visa espécie de reforma moral (IPEA, 2019, p. 9)

Esse modelo apresenta forte contraste com as políticas de redução de danos, que pressupõem o resgate da cidadania e a centralidade do tratamento comunitário em detrimento de internações. Também contrasta com a Política de Assistência social, a Resolução nº 145/CNAS que entende que o grupo familiar pode se demonstrar incapaz no desempenho de suas funções básicas, mas a sua incapacidade não resulta de uma forma ideal, que deva ser levada em conta de acordo com seus recursos simbólicos e afetivos.

Nesse sentido, Alarcon (2014) aponta que um dos maiores fracassos na tentativa de estruturação de serviços de atenção a usuários de drogas é considerar que a aquisição de controle sobre o uso compulsivo significa a extinção dos problemas dos usuários, emergentes de inúmeros fatores como perdas emocionais, materiais, estigmas. A abstinência visada revela um paradoxo, já que sua indução conta com amplo arsenal farmacêutico.

1.3.3 A crítica ao caráter religioso

O caráter religioso das CTs presente no tripé espiritualidade, convivência e trabalho também revela-se problemático, já que a associação entre Igreja e punição é medieval, e remonta à Santa Inquisição. O modelo de evangelização e representações redutoras sobre diferenças socioculturais é incompatível com a laicidade do Estado e com a liberdade de consciência e crença (art. 5º, VI, VIII CF). Os dados coletados apontam que viés o religioso, no lugar de produzir conforto e alívio da dor, demonstra-se absolutamente incapaz de performar esse papel na prática.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal na ADI 6.341, a liberdade religiosa abrange dois vetores: internamente a liberdade de consciência, prevista no art 5º, inc. VI da CF/88, que pressupõe a possibilidade de seu destinatário se autodeterminar, e impede que o estado assumira determinada concepção religiosa enquanto oficial ou correta, priorizando narrativas religiosas em detrimento dos demais e externamente, a liberdade de crença, de aderir a uma religião e do exercício de culto

propriamente dito. A Suprema Corte entende que a liberdade de consciência deve ser compatibilizada com o direito à saúde na ADI 6.586.

Sidnei Nogueira (2020) destaca que no Brasil a evangelização foi historicamente suporte estrutural da conquista, através da pedagogia do pecado, da morte e culpabilização, compondo universo penitencial que tratava de ser interiorizado individualmente através da experiência subjetiva.

O Conselho Federal de Psicologia publicou a Resolução 7/2023 estabelecendo normas quanto ao caráter laico do exercício da Psicologia, e dispôs ser um dever de psicólogos a utilização de conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, ética e na legislação profissional, considerando a laicidade como pressuposto do Estado, os aspectos históricos e culturais das experiências espirituais e religiosas e os saberes dos povos originários, comunidades tradicionais e demais racionalidades não-hegemônicas nos contextos de inserção profissional, vedando que psicólogos exerçam qualquer ação que promova fundamentalismos religiosos e resulte em práticas discriminatórias.

De acordo com a pesquisa do Ipea, as práticas espirituais são conduzidas com ou sem o apoio de igrejas e organizações religiosas e buscam promover a fé dos internos como recurso indispensável ao apaziguamento de sofrimentos e seu enquadramento moral. Dado empírico preocupante foi identificado na pesquisa realizada pelo Ipea, que notou nas CTs etnografadas uma baixa tolerância à pessoas com orientações sexuais diversas da heterossexualidade (IPEA, 2019, p. 18).

2 METODOLOGIA

Foram analisados documentos de 12 instituições: Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), as Notas Técnicas do Instituto de pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais (CONDEGE), a Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), e relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e combate à tortura (MNPCT) em conjunto com o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e Ministério Público Federal (MPF) e o Memorial da Associação Brasileira de Saúde Mental (ABRASME), da Organização Mundial de Saúde (OMS), Recomendação do Conselho Nacional de Saúde (CNS) sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e Comentário Geral do Comitê da Convenção de direitos das pessoas com deficiência da ONU (CRPD).

3 RESULTADOS

Desde 2001, ano que foi editado o Manifesto de Bauru, afirmando posição firme contra a exclusão e à violência institucionalizada do manicômio, houveram vários retrocessos apontados por diversos agentes engajados com a temática da saúde mental. Assim, sem desejar incorrer no risco de considerar “a história oficial” como a síntese de documentos públicos, mas considerando a sua sistematização como válida aos propósitos do artigo, refere-se aos documentos analisados com o objetivo de sistematizar conclusões parciais sobre o assunto.

Em junho de 2009, o Brasil é condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Ximenes Lopes. Em um dos pontos resolutivos da sentença, a Corte responsabiliza o Brasil a continuar a desenvolver um programa de formação e capacitação para profissionais de saúde, em especial sobre os princípios que devem reger o trato das pessoas portadoras de deficiência mental.

Em 2010, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) formula o Manifesto “Diretrizes para um modelo de atenção integral à saúde mental no Brasil”, apontando que a proposição de um modelo contrário à reforma psiquiátrica não é acompanhada de fundamentação teórica, pesquisas, conceitos e sequer referências bibliográficas. Aponta com preocupação a receptividade de profissionais do setor médico à aprovação da Portaria 3.588/20.

Em 2017, o Conselho Federal de Psicologia (CFP), em conjunto com o Mecanismo de Combate e Prevenção à tortura (MNCPT) e Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal (MPF) produzem extenso relatório constatando diversas violações a direitos sobre a situação das CTs no Brasil. Também é em 2017 que o Comitê da Convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiência da ONU profere o Comentário Geral nº 5, no qual reconhece que o custo da exclusão social é elevado, gerando estigmatização, segregação e violência, e reforço a marginalização, percebe a relação entre deficiência e pobreza e aponta a persistência de estratégias de institucionalização e ausência de mecanismos de supervisão, dispendo sobre a importância de mecanismos de participação de pessoas com deficiência (CRPD, 2017)

Em 2019, o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) recomenda que assistência em saúde mental e seus serviços garantam acesso a cuidados abolindo tratamentos cruéis e degradantes, garantindo a participação das usuárias e usuários, bem como seus familiares em processos decisórios, encarando o tratamento como uma forma de conquista da autonomia. Também recomenda que os seus agentes promovam profundas mudanças nas abordagens, normas e práticas na formação

profissional. Reconstrói a definição de “crise”, não mais restrita às alterações psicopatológicas e considera a internação como último recurso terapêutico, dado o seu potencial iatrogênico.

A Associação Brasileira de Saúde Mental (ABRASME) formulou em 2020 Memorial síntese sobre os retrocessos enfrentados na saúde mental. Nele, destaca o desmonte das políticas públicas com a EC nº 95. Identifica em 2017 e 2018 uma profusão de regulamentos contrários ao marco legal da Lei 10.216/01, mencionando a Portaria no. 3.588 de 2017, que altera e inclui novos componentes na RAPS, a Portaria Interministerial nº 2, que inicia um redesenho nas políticas de drogas. A Portaria nº 3.449/2018, que permite a regulação das parcerias com CTs, e a Portaria nº 2.434/2018 que promove um aumento de 60% nas diárias pagas aos hospitais, a Portaria nº 3.659 /2018, que suspende repasses mensais ao CAPS, a Portaria nº 3.718/2018, que também dificulta o repasse financeiro a Municípios. A Lei nº 13.840, de 2019 que reforça a possibilidade de internações involuntárias. Menciona ainda a criação de rubricas orçamentárias específicas para o financiamento desses marcos legais.

Em janeiro de 2023, por meio do Decreto 11.392 de janeiro de 2023, é criado um “Departamento de apoio” às CTs dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, fato que acende novamente um alerta sobre a permanência a instituições manicomiais. Posteriormente, o Departamento é renomeado em 22 de maio de 2023, sem contudo a alteração do propósito de sua criação, gestão de contratos, ao invés de sua extinção.

Em resposta, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) publica a Recomendação 01/23 recomendando ao Governo Federal a extinção do departamento. Também em resposta, o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (CONDEGE), publica Nota Técnica sobre as Comunidades Terapêuticas, observando ser a Lei 10.216 síntese de um processo de mobilização social que compreendeu o modelo manicomial como “superado e contraproducente”. Aponta a problemática desvinculação e falta de referência dos serviços em equipes de saúde e sem adequada fiscalização, e aponta com preocupação a manutenção de estrutura específica no governo federal para a gestão de contratos de CTs representa franco retrocesso à política de saúde pública e “afronta a lista de prioridades na área social”, exortando a retomada de uma política de saúde mental baseada em evidências e cuidados em liberdade (CONDEGE, 2023b, p. 1).

Ainda em 2023, e embora prevista especificamente com o escopo de dar concretude às previsões legais da Lei 10.216 no âmbito da jurisdição penal, é possível notar a sensibilização do judiciário com a questão da saúde mental. Isso porque recentemente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

emitiu a Resolução nº 487, de 15 de fevereiro de 2023, que trata instituiu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário e estabelece procedimentos e diretrizes para implementar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei nº 10.216/2001 no âmbito do processo penal e da execução das medidas de segurança.

Foram analisados documentos e manifestações públicas de um total de 12 instituições. Todos os documentos, sem exceções, apontam graves violações de direitos humanos e dados preocupantes no âmbito do funcionamento das CTs.

4 DISCUSSÃO

Como entende Alarcon, as paixões e afetos são criadores do poder que tem o sujeito de afetar e ser afetado. Nessa relação, podem haver maus e bons encontros, sendo que o uso de drogas pode ser um bom ou mau encontro. A medicina, neurociência e farmacologia são incapazes de explicar os maus encontros com as drogas, dadas as singularidades de experiências. Assim propõe que as estratégias de cuidado deveriam estar atentas a esse raciocínio (ALARCON, 2014).

Os compromissos constitucionais e convencionais que obrigam tornar a desinstitucionalização uma realidade no Brasil seriam somente possíveis com a adoção de estruturas institucionais adequadas para as quais o problema das drogas seja entendido fora da chave de “solução-cura”.

Pensar em fechar instituições asilares significa promover adequado investimento na rede substitutiva, regionalizada, capilarizada, interdisciplinar. Há reiteração na denúncia de que as CTs são locais privação de liberdade que dispõem de métodos de contenção física e mecânica, retenção de documentos ou dinheiro, dificuldade de visitas, uso de trabalhos forçados sem remuneração, violação à liberdade religiosa e diversidade sexual, internação irregular de adolescentes com projetos terapêuticos ausentes ou inadequados e excessiva medicalização.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como conclusão, o financiamento público das CTs contraria os seguintes dispositivos normativos: o artigo 19 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o Comentário Geral nº 5, a Constituição Federal (art. 5, incisos III, VI, VIII, XLVII da CF/88) a Lei de Drogas, Lei 11.343/2006, o art. 112, § 3º da Lei n. 8.069/1990, o art. 64, §7º da Lei n. 12.594/2012, e a própria Lei 10.226/01. Em plano infra legal, também contraria a Resolução nº 8 de 2019 do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH). No âmbito da jurisprudência internacional, viola

sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos proferida no Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, cujo cumprimento é vinculante, nos termos do art. 68 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e ainda a Recomendação nº 123 do Conselho de Justiça Nacional (CNJ) que recomenda a observância de tratados internacionais e uso de jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

REFERÊNCIAS

ABRASME. **Memorial elaborado pela Associação Brasileira de Saúde Mental: Retrocessos no cuidado e tratamento de saúde mental e drogas no Brasil.** 2020. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2020/12/900.8_LY_CARTA_abrasme_A4.pdf. Acessado em: Jul. 2024.

ALARCON, S. O uso prejudicial e dependência de álcool e outras drogas. *In*: JORGE, M. A. S.; CARVALHO, M. C. de A.; SILVA, P. R. F. da. (Orgs). **Políticas e cuidado em saúde mental: contribuições para a prática profissional.** Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2014.

AMARANTE, P. **Saúde mental e atenção psicossocial.** Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007.

BASAGLIA, F. O circuito do controle: do manicômio à descentralização psiquiátrica. *In*: AMARANTE, P. (Org.). **Escritos selecionados em saúde mental e reforma psiquiátrica.** Rio de Janeiro: Garamond, 2010.

BRASIL. Decreto nº 6.949, promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. **Diário Oficial da União de 26 de agosto de 2009.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acessado em: Jul. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de Julho de 2015, Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. **Diário Oficial da União de 7 de jul. de 2015.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acessado em: Jul. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução RDC nº 29, de 30 de junho de 2011.** Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/20-11/res0029_30_06_2011.html. Acessado em: Jul. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 4279 de 30 de dezembro de 2010.** Estabelece diretrizes para a organização da RAPS. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html. Acessado em: Jul. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Nota Técnica nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS.** 2019. Disponível em: <https://pbpd.org.br/wp-content/uploads/2019/02/0656ad6e.pdf>. Acessado em: Jul. 2024.

CONDEGE. **Nota Técnica sobre a relevância dada às comunidades terapêuticas e financiamento público.** 2023. Disponível em: <https://www.condege.org.br/notas-tecnicas-protocolos-e-pareceres>. Acessado em: Jul. 2024.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Resolução n. 7 de 6 de abril de 2023.** Estabelece normas para o exercício profissional em relação ao caráter laico da prática psicológica. Disponível em: <https://www.semesp.org.br/legislacao/resolucao-no-7-de-6-de-abril-de-2023>. Acessado em: Jul. 2024.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas.** Brasília, 2018. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/06/Relat%C3%B3rio-da-Inspe%C3%A7%C3%A3o-Nacional-em-Comunidades-Terap%C3%AAuticas.pdf>. Acessado em: Jul. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Resolução nº 123, de 7 de Janeiro de 2022.** Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original1519352022011161dda007-f35ef.pdf>. Acessado em: Jul. 2024.

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS. **Resolução nº 8, de 14 de agosto de 2019.** Dispõe sobre soluções preventivas de violação e garantidoras de direitos aos portadores de transtornos mentais e usuários problemáticos de álcool e outras drogas. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-de-direitos-humanos-cndh/resolucoes#:~:text=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n%C2%BA%208%2C%20de%2014,de%20%C3%A1lcool%20e%20outras%20drogas>. Acessado em: Jul. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, **Recomendação nº 1, de 26 de jan. 2023.** Recomenda medida contrária à criação do Departamento de Apoio a Comunidades Terapêuticas. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/recomendacoes/2023/recomendacao-no-001.pdf/view#:~:text=Recomenda%20medida%20contr%C3%A1ria%20%C3%A0%20cria%C3%A7%C3%A3o,%C3%A0%20fome%2C%20entre%20outras%20provid%C3%AAncias>. Acessado em: Jul. 2024.

COSTA, P. H. A. da; MENDES, K. T. Contribuição à crítica da economia política da contrarreforma psiquiátrica brasileira. **Argumentum**, Vitória, vol. 12, n. 2, 44–59. maio/ago, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/28943>. Acessado em: Jul. 2024.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Nota Técnica nº 21, Perfil das Comunidades Terapêuticas Brasileiras.** SANTOS, M. P. *et al.* (Org.). Brasília: Ipea, Março de 2017, p. 1-50. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=29865. Acessado em: Jul. 2024.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. SANTOS, M. P. G. Comunidades Terapêuticas: unidades de privação de liberdade? *In: Boletim de Análise Político Institucional* – n.1. Brasília: Ipea, p. 39-46. 2011. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/boletim_analise_politico/170324_bapi_10.pdf. Acessado em: Jul. 2024.

MANIFESTO DE BAURU, de dezembro de 1987. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2017/05/manifesto-de-bauru.pdf>. Acessado em: Jul. 2024.

NAÇÕES UNIDAS, CRPRD/C/CG5, de 27 de outubro de 2017. **Comentário Geral sobre o direito a viver de forma independente e ser incluído na comunidade**. Disponível em: <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CRPD%2FC%2FGC%2F5&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False>. Acessado em: Jul. 2024.

NOGUEIRA, S. **Intolerância religiosa**. São Paulo: Editora Pólen, 2020. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1154/o/Intolerancia_Religiosa_Feminismos_Plurais_Sidnei_Nogueira.pdf?1599239392. Acessado em: Jul. 2024.

ROTELLI, F.; LEONARDIS, O.; MAURI, D. **Desinstitucionalização**. 2 ed. São Paulo: Editora Hucitec, 2011.

SAMPAIO, J. J. C. **Epidemiologia da imprecisão**: processo saúde/doença mental como objeto da epidemiologia. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1998.

SCHECHTMAN, A.; ALVES, D. S. A organização da política de saúde mental. *In*: JORGE, M. A. S.; CARVALHO, M. C. de A.; SILVA, P. R. F. da. (Orgs). **Políticas e cuidado em saúde mental**: Contribuições para a prática profissional. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2014.